

15. Zacchino S.A., Butassi E., Cordisco E., et al. Hybrid combinations containing natural products and antimicrobial drugs that interfere with bacterial and fungal biofilms. *Phytomedicine*. 2017; 37:14-26. doi: 10.1016/j.phymed.2017.10.021
16. Liu Z., Frank M., Yu X., et al. Secondary Metabolites from Marine-Derived Fungi from China. *Prog Chem Org Nat Prod*. 2020; 111:81-153. doi:10.1007/978-3-030-37865-3_2
17. Berger M, Gray JA, Roth BL. The expanded biology of serotonin. *Annu Rev Med*. 2009; 60:355-366. doi: 10.1146/annurev.med.60.042307.110802
18. Yano J.M., Yu K., Donaldson G.P., et al. Indigenous bacteria from the gut microbiota regulate host serotonin biosynthesis *Cell*. 2015; 161(2):264-276. doi: 10.1016/j.cell.2015.02.047
19. Braconi D., Bernardini G., Millucci L., Santucci A. Foodomics for human health: current status and perspectives. *Expert Rev Proteomics*. 2018; 15(2):153-164. doi: 10.1080/14789450.2018.1421072
20. Putignani L., Dallapiccola B. Foodomics as part of the host-microbiota-exposome interplay. *J Proteomics*. 2016; 147:3-20. doi: 10.1016/j.jprot.2016.04.033
21. Vernocchi P., Del Chierico F., Putignani L. Gut Microbiota Metabolism and Interaction with Food Components. *Int J Mol Sci*. 2020; 21(10):3688. doi:10.3390/ijms21103688.
22. Chittim C.L., Irwin S.M., Balskus E.P. Deciphering Human Gut Microbiota-Nutrient Interactions: A Role for Biochemistry. *Biochemistry*. 2018; 57(18):2567-2577. doi: 10.1021/acs.biochem.7b01277.

Сведения об авторах:

Курбатов Валерий Андреевич – аспирант Школы биомедицины Департамента фундаментальных наук ДВФУ, 690091, г. Владивосток; e-mail: kurbatov.valeri@dvfu.ru.

Андреев Борис Алексеевич – к.м.н., преподаватель Школы биомедицины Департамента фундаментальных наук ДВФУ, 690091, г. Владивосток; e-mail: borus.andreev@dvfu.ru.

Нефедова Лариса Ивановна – магистрант Школы биомедицины Департамента фундаментальных наук ДВФУ, 690091, г. Владивосток; e-mail: larisa.nefedova@dvfu.ru.

КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ // BRIEF POSTS

© Коллектив авторов, 2017 г.
УДК 617-089.844:616-056.51:616.12-008
DOI: 10.5281/zenodo.4000433

Н.Д. Зейналов, Э.А. Рустамов, А.Р. Гасанов

РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ В ПРОИСХОЖДЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ ЖИВОТА

Научный Центр Хирургии имени акад. М.А. Топчибашева, г. Баку, Республика Азербайджан

Актуальность. Послеоперационные грыжи живота являются одним из наиболее частых осложнений абдоминальной хирургии. Принято считать, что в происхождении этих грыж влияют множество факторов, в том числе вид хирургического доступа, техника

наложения швов, раневая инфекция, повышенное внутрибрюшное давление, нарушения обмена веществ и другие, влияющие на процесс заживления ран. Высокая частота послеоперационных грыж у больных после бариатрических операций свидетельствуют о непосредственном влиянии ожирения на возникновение этого осложнения.

Целью данной работы было показать влияние ожирения на возникновение послеоперационных грыж живота.

Материал и методы. Исследования проведены на основании изучения данных 110 больных находящихся на стационарном лечении 2015–2016 гг. в Научном Центре Хирургии им. акад. М.А. Топчибашева. Основную группу составили 65 больных, оперированных по поводу послеоперационных грыж. В контрольную группу вошли 45 повторно оперированных больных от разной абдоминальной патологии, ранее перенесших лапаротомию и не имеющие послеоперационные грыжи.

Ожирение определялось на основании простых антропометрических данных, измерением роста, веса и окружности талии. Степень ожирения устанавливали принятой ВОЗ классификацией на основании индекса массы тела ($ИМТ = m/h^2$). Окружность талии (ОТ) измерялась между нижним краем последнего ребра и гребнем подвздошной кости. Для определения характера распространенности жировой ткани в теле, т.е. выявления типа ожирения – тотального или центрального (висцеральное, абдоминальное) использовали индекс центрального ожирения (ИЦО), которое вычислялось делением величины окружности талии к росту. Достоверность различий средних величин оценивали с помощью t-теста Стьюдента и U-критерия Манна–Уитни.

Результаты: В обеих группах женщины составили большинство, в основной группе 73,8% (n=48), в контрольной 26,2% (n=17). В основной группе средний возраст±стандартное отклонение, составило 58 ± 11 (в пределах 32–77 лет), в контрольной – 49 ± 14 (в пределах 24–73)

При сравнении среднего показателя ИМТ у больных основной группы оно оказалось значительно больше, чем в контрольной ($33,1 \pm 7,3$ против $25,0 \pm 5,7$; $p < 0,001$). У больных с грыжами живота избыточный вес (предожирение) наблюдался в 18% (n=12), I–II степень ожирения в 52,3% (n=34), III степень (морбидное) ожирения в 15,4% случаев (n=10)

В контрольной же группе у 28,9% (n=13) больных отмечалось предожирение, у 15,6% (n=7) I–II степень ожирения, а III степень отсутствовала. Показатели ОТ у женщин основной группы в среднем составили $105,7 \pm 14,1$; у мужчин $98 \pm 8,8$. А в контрольной $83,6 \pm 11,6$ и $87,5 \pm 9,3$ соответственно ($p < 0,001$). При сравнении в сопоставимых подгруппах степени ожирения, если в показателях ИМТ (в основной группе предожирение – $27,3 \pm 1,5$ и I–II степени – $34,4 \pm 2,5$; в контрольной группе $27,3 \pm 1,5$ и $35,5 \pm 2,0$, соответственно) особой разницы не наблюдалось, то в показателях ИЦО выявилась заметная разница

У женщин основной группы показатель ИЦО составил при предожирении $0,57 \pm 0,03$, а при I–II степени $0,67 \pm 0,06$. В контрольной же группе эти показатели соответственно были $0,54 \pm 0,03$ и $0,61 \pm 0,04$ ($p < 0,05$). В том числе, у больных мужского пола с избыточным весом при сравнении этого индекса между группами также выявлена статистически достоверная разница ($0,58 \pm 0,03$ и $0,55 \pm 0,01$; $p < 0,05$)

Заключение: Таким образом, ожирение, особенно его центральный тип, является одним из сильных факторов влияющий на возникновение послеоперационных грыж живота.

Сведения об авторах:

Рустамов Эльбрус Айдын оглы (автор-корреспондент), д.м.н.; e-mail: dr.erustamov@gmail.com